

XESH FUNKSIYALARI VA ULARNING KRIPTOGRAFIYADA QO'LLANISHI

Muqumov Dadaxon Maqsudovich
Boboyev Iskandar SAmiyevich
dm.online0101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384035>

Xesh funksiyalari kriptografiya sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning asosiy vazifasi ma'lumotlarni xavfsiz va samarali tarzda himoya qilishdir. Ushbu tezis xesh funksiyalarining asosiy tushunchalari, ularning ishlash prinsiplari va kriptografiyada qo'llanilishiga bag'ishlanadi.

Xesh funksiyalari

Xesh funksiyalari – bu kirish ma'lumotlarini qabul qilib, ularni belgilangan o'lchamdagi xesh qiymatiga o'zgartiradigan matematik algoritmlardir. Xesh funksiyasining asosiy xususiyatlari:

1. Deterministiklik: Bir xil kirish ma'lumotlari har doim bir xil xesh qiymatini beradi.
2. Tezlik: Xesh funksiyasi tez va samarali ishlaydi.
3. Kooliziyaga qarshi chidamlilik: Ma'lum bir xesh qiymati uchun kirish ma'lumotini topish amalda imkonsiz.
4. Ikkilamchi kooliziyaga qarshi chidamlilik: Biror kirish ma'lumotiga mos keladigan xesh qiymati topilganda, boshqa kirish ma'lumotini topish qiyin.
5. To'qnashuvga qarshi chidamlilik: Ikki turli kirish ma'lumotlari uchun bir xil xesh qiymatini topish qiyin.

Xesh funksiyalarining turlari

Xesh funksiyalari bir necha turga bo'linadi, ammo kriptografik xavfsizlik tizimlarida asosan quyidagi funksiyalar keng joriy qilingan:

1. MD5 (Message Digest Algorithm 5): Bu eski xesh funksiyasi bo'lib, ko'plab xavfsizlik zaifliklari aniqlangan. Shunga qaramay, MD5 hali ham ayrim tizimlarda ishlatiladi.
2. SHA-1 (Secure Hash Algorithm -1): Bu ham eski hisoblanadi va ko'plab xavfsizlik muammolari mavjud.
3. SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2): Bu ko'plab xesh funksiyalarini o'z ichiga oladi (masalan, SHA-256, SHA-512), va hozirgi kunda bardoshli deb hisoblanadi.
4. SHA-3: Bu yangi avlod xesh funksiyasi bo'lib, juda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi.

Kriptografiyada qo'llanilishi:

1. Ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash: Xesh funksiyalari ma'lumotlarning o'zgartirilmaganligini tekshirish uchun ishlatiladi. Bu usul ko'pincha fayllar yaxlitligini tekshirishda qo'llaniladi.
2. Raqamli imzolar: Raqamli imzolar yaratishda xesh funksiyalari muhim rol o'ynaydi. Ular imzo qilinadigan ma'lumotlarning xesh qiymatini yaratadi, bu esa imzo jarayonini tezlashtiradi va xavfsizligini oshiradi.
3. Parolni xeshlash: Parollarni xavfsiz saqlash uchun xesh funksiyalari qo'llaniladi. Parollar xeshlangan holda saqlanadi, bu ularni ochishdan himoya qiladi.
4. Psevdo- tasodifiy raqamlar generatorlari: Ba'zi xesh funksiyalari tasodifiy raqamlar generatorlarida qo'llaniladi, bu esa kriptografik tizimlarda xavfsizlikni oshiradi.

Xulosa

Xesh funksiyalari kriptografiyaning ajralmas qismi bo'lib, ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash, raqamli imzolar yaratish, parolni xeshlash va boshqa ko'plab sohalarda muhim rol

o'ynaydi. Kriptografik xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy va xavfsiz xesh algoritmlarini qo'llash zarur. SHA-2 va SHA-3 kabi algoritmlar hozirgi kunda keng qo'llanilmoqda va yuqori xavfsizlik darajasini ta'minlaydi

References:

1. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
2. Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson.
3. Katz, J., & Lindell, Y. (2020). Introduction to Modern Cryptography. CRC Press
4. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2015). SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions. NIST FIPS PUB 202.